

INGLIZ TILIDAGI BOG'LAMA FE'LLARNING FUNKSIONAL-
USLUBIY XUSUSIYATLARI HAQIDA

D.Ganiyeva, FarDU dotsenti (DSc)

Annotatsiya. *Fe'lga xos bo'lgan murakkablik, tabiiy ravishda, unga berilgan ta'riflarning xilma-xilligini keltirib chiqaradi. Mazkur maqolada sinkretizm va polifunksionallik hodisalari, o'zbek tilidagi to'liqsiz fe'l, ingliz tilidagi birlamchi yordamchi fe'l va bog'lovchi fe'l turlarining sinkretik tabiati hamda polifunksional xususiyatlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *bog'lama fe'llar, funksional-uslubiy xususiyatlari, sinkretizm, polifunksionallik hodisalari, to'liqsiz fe'l, birlamchi yordamchi fe'llar, nutqiy vaziyat.*

Turli tizimlarga mansub bo'lgan tillarda til hodisalari bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning farqli jihatlari nutqiy vaziyatlarda yaqqolroq namoyon bo'ladi. Bunday farqlanish har qanday tilning asosiy ifoda birligi bo'lgan so'zlar orasida, ayniqsa, harakat va holatni bildiruvchi fe'llarda ko'zga tashlanadi.

Tilshunoslikda sinkretizm va polifunksionallik tilning ontologik tabiatiga bevosita daxldor hodisa sifatida til va nutq, umumiylik va xususiylik, imkoniyat va voqelik, mohiyat va hodisa tushunchalari doirasida alohida tadqiq etilgan. Mazkur masalalar N.Gvishiani [1], V.Babayseva[2], M.Beermen, D.Braun, G.Korbett[3], M.Xolidey, K.Metziessen[4], M.Krifka[5], M.Pavlyukoves[6], A.Polikarpov[7], G.Stamp[8,73-93], O.Denisova[9], E.Simz[10] kabi olimlar asarlarida atroflicha yoritilgan. O'zbek tilshunosligida esa lingvistik birliklarning nutqiy jarayonda turlicha funksiyalarga ega bo'lishi, ularning nutqiy qurshovda reallashish jarayoni ayrim tadqiqotchilar ishining o'rganish muammosi bo'lgan[11; 12].

O'zbek tilida ayrim tilshunoslar tomonidan bu ikki termini (bog'lama va yordamchi fe'llar) bir atamaga birlashtirib, "to'liqsiz fe'l" deb ham qo'llaydilar. Shunga muvofiq, o'zbek tilida to'liqsiz fe'llarni *edi, emish, ekan* tashkil qiladi. Shuningdek, o'zbek tilida bir nomustaqil fe'l kontekstga qarab bog'lama va yordamchi fe'l bo'lib kelishi mumkinligi ham kuzatildi... 2. Yordamchi fe'llar mustaqil fe'llarga qo'shib, ularning kategorial formalarini yasaydi. Bunday formalar analitik formalar hisoblanib, ularda bitta mustaqil va birdan to'rttagacha (ingliz tilida) yordamchi fe'llar bo'ladi" [15,15].

Hozirgi o'zbek tilida qo'llanuvchi *edi, ekan, emish* to'liqsiz fe'llarining polifunksional jihatlari ko'rib chiqamiz.

Edi to'liqsiz fe'li odatda o'tgan zamon shakllarini yasash vazifasini bajaradi:

Hatto o'zimizdan chiqqan Uzoqov degan muxbir ham «Amerikasini ham ko'rdik», degan maqola yozgan edi (O'.Hoshimov). Bu yerda kesimi fe'l bilan ifodalangan gapda o'tgan zamonni bildirish uchun ishlatilyapti.

Shuningdek, mazkur to'liqsiz fe'l qo'shma gaplar tarkibida biror harakat yuzaga kelguncha sodir bo'lgan boshqa harakat yoki holatning mavjudligini ifodalaydi va qo'shma gap tarkibidagi tobe gapni bosh gapga bog'lash vazifasini ham bajaradi.

O'zi bog'langan fe'l orqali u bilan anglashilgan mazmun biror hodisaning sababi ekanligini ifodalash uchun qo'llanadi:

Men millionlab insonlarning taqdiri uchun mas'uliyatni zimmamga olgan ekanman, islohotlar borasida boshqacha yo'l tutishim, hammasini avvalgidek qoldirishim aslo mumkin emas (<https://uza.uz/uz/posts>).

Quyidagi gapda esa ekan to'liqsiz fe'li shartlilik ma'nosini bildirish uchun xizmat qilyapti: *Uchinchidan, shu odating bor ekan, nega oldindan aytib qo'ymading?* (O'.Hoshimov)

Shuningdek, ushbu to'liqsiz fe'l davomiylik ma'nosini ham ifodalashi mumkin: *U onasining oriq qo'llarini uqalar ekan, endi nima qilishni o'ylar edi* (T.Malik).

Ekan to'liqsiz fe'lining biror holat yoki harakat boshqa holatga to'siq bo'lmasligini bildirish funksiyasini bajarishini ham ko'ramiz: *bir ekan-ku, ming bo'lmaydimi* tarzidagi holatlarda buni kuzatish mumkin.

Bundan tashqari, mazkur to'liqsiz fe'l biror harakatning qanday bajarilishini bildirishi mumkin: *Qalin o'tlarni yalang oyoqlab bosib borar ekan, u osmonga qaradi* (Z.Adhamzoda).

To'liqsiz fe'lning *emish* shakli hozirgi o'zbek tilida kam qo'llaniladi. Masalan, *qolar emish, kelar emish, borar emish* birikmalarida mazkur fe'l biror xabarni kimdandir bilganlik ma'nosini ifodalaydi.

Seni qara-ya! Uning qo'li o'sha kuniyoq tuzalib ketgan, "vrach" emish-a...(O.Yoqubov) Mazkur misolda esa *emish* to'liqsiz fe'li norozilikni bildirish uchun ishlatilyapti.

Shu o'rinda ingliz tilidagi yordamchi fe'llar, jumladan, *be* fe'lining sinkretik tabiati haqida to'xtalib o'tish ushbu qism mazmuniga mos keladi, deb hisoblaymiz.

"It's bad for children," said old Cotter, "because their mind are so impressionable" (J.Joyce)

Yuqoridagi misolda mazkur fe'l ikki o'rinda (qisqartma shakldagi *is* va *are* shaklida) bog'lama fe'l vazifasini bajarib kelmoqda.

He was sitting on the black chair. Bu gap tarkibidagi *be* fe'li shakli *was* davomiy zamon shaklini hosil qilish uchun qo'llangan.

An invitation to dinner was soon afterwards dispatched (J.Austen).

Ushbu gap tarkibidagi *was* fe'li majhul nisbat shaklini yasash uchun qo'llangan.

Shuningdek, *be* fe'li modal fe'l sifatida ham ishlatilishi mumkin. Bunda mazkur fe'l shakllaridan keyin odatda *to*-lik infinitiv qo'llanadi va u ikki xil ma'noni ifodalash funksiyalaridan birini bajarishi mumkin:

The bus was to leave at 11.

Ushbu gapda mazkur modal fe'l sodir bo'lishi kerak bo'lgan, oldindan belgilangan ish-harakatni bildirish uchun xizmat qilyapti.

I'm to study in Cambridge next year. Bu gapda ushbu fe'l shakli kelasi zamonda bo'lishi rejalashtirilgan harakatni ifodalash vazifasini bajarmoqda.

Ingliz tilida akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan saytda yordamchi fe'llar quyidagicha tavsiflanadi: yordamchi fe'llar fe'l birikmada asosiy fe'l orqali bildirilgan voqea, holat kabilar bo'yicha turli xil holatni namoyon qiladi. An'anaviy tilshunoslikda yordamchi fe'llar uchta guruhga bo'linadi: birlamchi yordamchi fe'llar, modal yordamchi fe'llar va chegaraviy (yarim) yordamchi fe'llar. Bunday bo'linish mazkur uchta guruhning qisman ma'no va qisman grammatik jihatlariga asoslanadi.

Ingliz tilida *be* fe'li modal fe'l sifatida ham qo'llaniladi. Bunda mazkur fe'l shakllaridan keyin odatda *to*-lik infinitiv qo'llaniladi va u sinkretik tabiatidan kelib chiqib, turli xil ma'no ifodasi uchun xizmat qiladi.

O'zbek tilidagi *to*'liqsiz fe'llar va ingliz tilidagi birlamchi yordamchi fe'llar qo'llanish xususiyatlariga ko'ra o'xshash bo'lib, ular biror harakat yuzaga kelgunga qadar sodir bo'lgan boshqa harakat yoki holatning mavjudligini bildirish, grammatik ma'no ifodalash bilan polifunksional xususiyatlarini namoyon etadi.

Adabiyotlar:

1. Гвишиани Н.Б. Полифункциональные слова в языке и речи. – Москва: Высшая школа, 1979.
2. Бабайцева В. Явление переходности в грамматическом строе русского языка. – Москва: Издательский дом “Дрофа”, 2000.
3. Baerman M., Brown D., Corbett G.G. The Syntax-Morphology Interface. A Study of Syncretism. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
4. Halliday M., Matthiessen C. An Introduction to Functional Grammar. – London: Hodder, 2004.
5. Krifka M. Case Syncretism. De Gruyter Mouton. – 2009.
6. Павлюковец М.А. [Синкретизм на морфологическом и синтаксическом уровнях английского языка как проявление](#)

[языковой экономии: функциональный аспект.](#) - Дисс.... канд. филол. н. Ростов-на-Дону, 2009.

7. Поликарпов А. Синтаксическая полифункциональность. – Архангельск: Издательство ИПЦ САФУ, 2013.

8. Stump G. Polyfunctionality and inflectional economy// LiLT. 2014. Volume 11, Issue 3.

9. Денисова О.И. Вертикальный синкретизм в языке и речи (фонетический и лексический уровни). Ростов н/Д.: Фонд науки и образования, 2016.

10. Sims A.D. Syncretism (an example of a form-meaning mismatch). - The Ohio State University, 2017.

